

BADIIY MATNDA MUALLIF DISKURSIV SHAXSINING IZOHLANISHI

Sayitqulova Zilola Xusniddin qizi

SamDCHTI tayanch doktoranti

zilola.sayitqulova@gmail.com

99-310-37-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397615>

Annotatsiya: Muallif diskursiv shaxsi nutqning semantik, pragmatik va kompozitsion tuzilishida namoyon bo'ladi. Uning izohlanishi muallif mushohadalari, matn mavzusi va epigrafi, lingvistik tushunchalari, tavsiflovchi konteksti va mohiyatida aks etadi.

Аннотация: Дискурсивная личность автора проявляется в смысловой, прагматической и композиционной структуре речи. Его интерпретация отражена в авторские размышления, заглавия и эпитаф, лингвоконцепты, описательные контексты и сентенции.

Annotation: The author's discursive personality is manifested in the semantic, pragmatic and compositional structure of speech. Its interpretation is reflected in the author's reflections, titles and epigraphs, linguistic concepts, descriptive contexts and maxims.

Kalit so'zlar: muallif diskursiv shaxsi, muallif modalligi, sarlavha, epigraf, tasviriy kontekstlar

Ключевые слова: дискурсивная личность автора, авторская модальность, заглавие, эпиграф, описательные контексты.

Key words: author's discursive personality, author's modality, title, epigraph, descriptive contexts.

Badiiy matn tahlilini muallif-matn-o'quvchi uchligida amalga oshirishning dolzarb ahamiyatini hisobga olgan holda, badiiy matnning atroposentriklik xususiyati eng avval muallif va personajning diskursiv shaxsida namoyon bo'ladi. Diskursiv shaxs serqirra tizim bo'lib, lingvistik, kommunikativ, kognitiv va madaniy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi.

Muallifning ijodiy niyati va maqsadini ifodalovchi muallif diskursiv shaxsi badiiy diskursda qo'llaniladigan til vositalari tizimida aniqlanadi, bu leksik vositalarni tanlashda, nutqning semantik, pragmatik va kompozitsion tuzilishida aks etadi. Shu bilan birga diskursning bazi parchalari muallif va personaj diskursiv shaxsini yorqin namoyon etadi, bu bizga ularni antroposentrizmning belgilari sifatida ko'rib chiqishga imkoniyat beradi [1]. Muallif diskursiv shaxsi izohlanishi so'zlovchining qarashlari, matn mavzusi va epigrafi, lingvistik tushunchalari, tavsiflovchi konteksi mohiyati kabi matnning parcha va birliklarida namoyon bo'ladi [2. 144]. Muallif qarashlari yani fikrlari kichik

shakldagi matn, murakkab kommunikativ-kognitiv jarayon, muallif diskursiv shaxsining verbalizatori sifatida tushuniladi. Muallif fikrlari uning dunyo tasvirini individual aks ettirishiga qaratilgan bo'lib, muallif ijodiy niyatini ifodalashga xizmat qiladi. U tarkibiy va semantik to'liqlikda, nisbiy semantik, mustaqil va funksional ahamiyatda namoyon bo'luvchi avtosemantiklik xususiyatiga ega. Shuningdek, muallif o'quvchiga to'g'ridan to'g'ri murojat etadi va axborotni ijodkorlik bilan yetkazish qobiliyatini namoyon etadi. Stilistik vositalarni qo'llash orqali stilistik belgilanish jihati ko'rsatiladi. Muallif mushohadalari konseptual sohasini quruvchi bir qator tushunchalarni birlashtirgan, aqliy konstruksiya sifatida qaraladigan tuzilma yani freym strukturasiga ega bo'lishni talab qiladi. Freym inson ongida mavjud bo'lgan kognitiv struktura [3.25] bo'lib, matn freymi voqelikdagi tipik vaziyatlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish natijasida shakllanadi. Uning markazida asosiy mavzu yoki makropozitsiya bo'lib, uning tugunlari alohida propazitsiyalar bilan to'ldiriladi. Muallif mushohadalari konseptual ahamiyatga ega ma'lumotlarni belgilash, diskursni kuchli pozitsiyaga kiritish, hikoya qilishning buzilishi, inson hayotining madaniy ahamiyatiga ega qadriyatlarga nisbatan muallifning pozitsiyasini ifodalovchi konseptual ahamiyatli ma'lumotlarga ega ekanlik xususiyatlari bilan ham tavsiflanadi. Muallif so'zlari qisqaligi, semantik imkoniyatlari qayta ishlash va qayta talqin qilish qobiliyati bilan ajralib turuvchi, muallifning ijodiy niyatini ifodalovchi navbatdagi maksimumdir. Mazkur maksimum shuningdek, kichik shakldagi matn, muallif dunyo tasvirining konseptual, individual tarkibiy qismi, eng muhim ma'lumotlarni uzatuvchi madaniy model hamdir.

Muallif dunyosining konseptual tasvirini namoyon etishda sarlavha katta rol o'ynaydi u butun matn bilan semantik aloqaga kirishib, uning semantik va estetik tashkil etilishining eng muhim elementiga aylanadi va o'ziga xos murakkab kognitiv tuzilma va madaniy modelni ifodalaydi. Yashirinlik, stilistik belgililik, ramziylik, konseptual ahamiyatga egalik sarlavhaning muhim belgilari hisoblanadi. Yashirinlik xususiyatiga ko'ra sarlavhaning ikki turi ajratiladi, a) dekodlanishi butun matnni tahlil qilishni talab qiladigan chuqur yashirinlik va b) dekodlanish uchun faqat matnni bilishning o'zi yetarli bo'lmagan noaniq yashirinlik bilan tavsiflanadi va bunda tarixiy, madaniy va ijtimoiy xususiyatga ega bo'lgan qo'shimcha ma'lumotni jalb etish zarurati tug'iladi. Sarlavhaning stilistik belgisi matnda madaniy model sifatida taqdim etiladigan konseptual ma'lumotlarni o'zlashtirish, matnni talqin qilish uchun eng muhim konseptual ma'nolarni va madaniy qadriyatlarni keng spektrda taqdim etadi. Sarlavhaning

muhim xususiyatlaridan yana biri uning ramziyligi bo'lib, biz uni ma'lum bilim tuzilmalari to'plamini ifodalovchi kognitiv jihatdan ahamiyatli badiiy tasvir deb hisoblaymiz. Sarlavhaning konseptual mohiyati shundan iboratki, u eng yuqori konseptual birlik bo'lib butun asarning superkonseptsiyasini, ko'plab turli konseptual ma'nolarni o'zida mujassam etgan semantik markazni ifodalashga xizmat qiladi.

Konseptual ahamiyatiga ko'ra sarlavhaga yaqin bo'lgan epigraf ko'p jihatdan o'xshash yani yashirinlik, stilistik belgililik va konseptual mohiyat kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Epigrafning o'ziga xos xususiyati, uning intertekstualigi, boshqa pretsedent matn bilan o'zaro bog'liqligi, bu uning semantik imkoniyatlarini uzatiladigan madaniy ma'lumotlarning ko'proq izchligini ta'minlaydi. Epigrafning intertekstualligi tufayli alternativ ramka va ikkilamchi talqin kabi xususiyatlari ham bo'lib, ular epigrafga qo'shimcha konseptual ma'nolarni kiritish orqali uning semantik imkoniyatlarini ham oshiradi [2.146].

Tasviriy kontekslar muallif diskursiv shaxsini ifodalovchi lisoniy vositalardan biri bo'lib, uning subyektiv modalligi va ijodiy niyatida namoyon bo'ladi. Lingvistik va konseptual darajalarning o'zaro bog'liqligi yangi konseptual ma'nolarni yaratishga yordam beradi. Antropomorflar tasviriy kontekslarning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi, ya'ni tabiat hodisalari va hayvonlarga jonli insoniy xususiyatlarni beradi. Badiiy diskurs antropomorfizatsiya jarayonlaridan keng foydalanishi bilan tavsiflanadi, bu bizga ularni badiiy diskursda antroposentrizm tamoyilini namoyon qiluvchi vosita sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Tasviriy fragmentlarning o'ziga xos xususiyati bu ularning ekspressivligini, hissiyotlilikini, obrazlilikini va baholanishini belgilaydigan, muallifning lingvo-ijodiy tafakkurida subyektiv modalligini ifodalashga hissa qo'shadigan stilistik belgidir.

Muallif diskursiv shaxsini ifodalashning eng muhim shaklaridan biri bu lingvokonsept va uning badiiy nutqda ishlash xususiyatlaridir. Badiiy diskursda lingvokonsept kognitiv taklifli tuzilma sifatida qaraladi, uning tarkibiy qismlari subyekt, obyekt, peridikat va atributdir [4]. Konseptning kognitiv-propozitsiyaviy tuzilishining asosiy xususiyatlari uning antroposentrikligi, dinamikligi va ochiqigidadir. Konseptlarning antroposentrikligi ularning muallif va personaj diskursiv shaxs munosabatlarida namoyon bo'ladi. Konseptning dinamikligi predikatlar tizimi bilan belgilanadi, ular hikoya chizig'i rivojlanishi bilan turli xil o'zgarishlar va transformatsiyalarga uchraydi. Konseptning

ochiqligi yangi konseptual ma'nalarni kiritish orqali ularning konseptual makonini kengaytirish va boyitish imkoniyatida namoyon bo'ladi.

Diskursiv shaxsni nutqdagi xulq-atvor nuqtai nazaridan tahlil qilish jarayonida lingvistik ongni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Muallif diskursiv shaxsi nutqni yaratish va idrok etilishni ta'minlovchi qobilyat va xususiyatlar majmui bo'lib, muallif mushohadalari, sarlavha, epigraf, tasviriy kontekslar va lingvokonsept singari shakllarni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adbiyotlar:

1. Ashurova D.U., Galiyeva M.R. Text Linguistics. – Tashkent, Turon Iqbol, 2016 – 224p.
2. Нормуродова Н. З. Вербальные маркеры дискурсивной личности автора и персонажа в свете атропоцентризма // Актуальные проблемы современной лингвистики: сборник научных статей: к юбилею профессора Д.У. Ашуровой / Отв.ред. М.Р. Галиева; Узбекский государственный университет мировых языков. Т.: 216 с
3. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: Сангзор, 2006. -Б.25
4. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. - Toshkent: Fan, 2008
5. <https://www.supersummary.com/discourse-in-literature-definition-examples/#discourse-outside-of-literature>.

